

QCComp

Vol. 3/2020

BOLETIM DE
QUÍMICA COMPUTACIONAL

ÍNDICE

Editorial	02
Transferência de elétrons	04
Webinars	05
Reatividade e Mecanismos de Fragmentação	06
Químiofobia	09
Absurdidades Quânticas	10
A Bioinorgânica Aproximando Químicos Computacionais e Experimentais	12
Observatório Corona	13
Apresentando o IQmol	14
Entrevista: Gabriel Merino	16

EDITORIAL Qcomp

DOI: 10.5281/zenodo.10718765

Bem vindo ao terceiro volume do Qcomp.

Chegamos ao terceiro volume do Qcomp, e esperamos que todos, apesar da atual situação desencadeada pela COVID-19, estejam bem. Neste volume inovamos o *layout* do Qcomp, para que a sua leitura se torne mais proveitosa e menos cansativa. Essencialmente removemos as classificações das matérias por seções e a inclusão de cores e figuras* é um destaque. As matérias compreendem o uso da química computacional, bem como assuntos de interesse geral. O Qcomp, desde o volume anterior passou a fazer parte das redes RedLatFQT e agora da LatinXChem, que buscam unificar a comunidade de química teórica latinoamericana e passará a divulgar os webinars promovidos por ambas as redes. Nesse volume entrevistamos o Prof. Dr. Gabriel Merino do Cinvestav.

Todos os volumes do Qcomp podem ser acessados em:
<https://geem-lab.github.io/qcomp.html>

Esperamos que você aproveite as matérias e se tiver sugestões entre em contato conosco.
giovanni.caramori@ufsc.br

